

APPENDIX C
CLUSTER 1

RID	Centroids	Stdev	RID	Centroids	Stdev									
R1	4.00	0.89	R22	4.17	0.75	R43	2.67	0.82	R64	3.50	0.84	R85	3.67	0.52
R2	3.50	1.64	R23	3.67	1.51	R44	3.83	0.75	R65	3.17	1.47	R86	4.00	0.89
R3	4.67	0.52	R24	3.83	0.98	R45	3.33	0.52	R66	3.50	0.84	R87	3.33	0.82
R4	3.17	0.98	R25	4.00	0.63	R46	3.50	0.84	R67	3.17	0.98	R88	3.83	0.75
R5	4.50	0.55	R26	3.33	1.03	R47	2.83	0.98	R68	3.50	1.05	R89	4.67	0.52
R6	2.83	1.33	R27	3.83	0.98	R48	3.83	0.75	R69	2.67	1.03	R90	3.83	0.75
R7	4.00	0.63	R28	3.33	0.52	R49	3.17	0.98	R70	3.17	1.47	R91	3.50	0.84
R8	4.33	0.52	R29	3.50	1.05	R50	3.00	0.89	R71	2.83	0.75	R92	3.17	0.75
R9	4.17	0.75	R30	3.33	1.03	R51	2.67	1.63	R72	3.17	1.47	R93	4.17	0.98
R10	3.67	0.82	R31	3.17	1.33	R52	3.00	0.89	R73	3.00	1.41	R94	3.50	0.55
R11	3.83	0.41	R32	3.17	0.75	R53	3.33	1.03	R74	2.83	0.75	R95	3.50	0.55
R12	3.33	1.03	R33	3.50	0.84	R54	2.83	1.17	R75	2.67	1.37	R96	3.83	0.41
R13	3.33	1.03	R34	3.50	1.05	R55	3.17	1.33	R76	3.67	1.37	R97	3.83	0.98
R14	3.17	1.47	R35	3.50	0.55	R56	3.33	1.51	R77	3.50	1.05	R98	3.67	0.82
R15	3.00	0.89	R36	3.17	0.75	R57	3.17	1.33	R78	3.83	0.41	R99	3.67	0.52
R16	4.17	0.75	R37	3.17	1.17	R58	3.50	0.55	R79	3.00	0.89	R100	3.83	0.75
R17	4.17	0.75	R38	3.67	0.52	R59	3.33	1.03	R80	3.67	0.52	R101	4.00	0.89
R18	3.50	1.05	R39	3.67	1.21	R60	3.00	0.89	R81	3.83	1.17			
R19	4.00	0.89	R40	3.67	0.82	R61	3.50	1.05	R82	3.67	1.51			
R20	3.50	1.05	R41	3.50	1.52	R62	3.50	1.05	R83	3.67	1.37			
R21	3.67	1.03	R42	3.67	0.82	R63	3.17	1.17	R84	3.17	1.47			

APPENDIX D
CLUSTER 2

RID	Centroids	Stdev	RID	Centroids	Stdev									
R1	5.00	0.00	R22	2.50	0.71	R43	2.00	0.00	R64	2.00	0.00	R85	2.50	0.71
R2	2.00	0.00	R23	2.50	0.71	R44	2.50	0.71	R65	3.00	1.41	R86	3.00	1.41
R3	2.00	1.41	R24	2.50	0.71	R45	2.50	0.71	R66	2.50	0.71	R87	2.50	0.71
R4	2.50	2.12	R25	2.00	1.41	R46	2.00	0.00	R67	2.00	1.41	R88	3.00	1.41
R5	3.50	2.12	R26	2.00	1.41	R47	2.50	0.71	R68	2.50	2.12	R89	1.50	0.71
R6	2.50	2.12	R27	2.00	0.00	R48	2.00	0.00	R69	2.00	1.41	R90	1.50	0.71
R7	2.50	0.71	R28	2.00	1.41	R49	2.00	0.00	R70	2.50	2.12	R91	2.00	0.00
R8	2.00	0.00	R29	2.50	2.12	R50	2.00	1.41	R71	2.50	0.71	R92	2.50	0.71
R9	1.50	0.71	R30	2.50	0.71	R51	2.00	1.41	R72	3.00	1.41	R93	2.50	0.71
R10	1.50	0.71	R31	2.50	0.71	R52	2.00	0.00	R73	2.50	0.71	R94	2.50	0.71
R11	2.00	0.00	R32	2.50	0.71	R53	1.50	0.71	R74	2.50	0.71	R95	2.00	1.41
R12	2.00	0.00	R33	2.00	0.00	R54	2.00	1.41	R75	2.50	0.71	R96	2.00	1.41
R13	2.00	1.41	R34	2.00	0.00	R55	1.50	0.71	R76	2.50	0.71	R97	2.00	1.41
R14	2.00	1.41	R35	2.50	0.71	R56	2.50	0.71	R77	2.50	0.71	R98	2.00	1.41
R15	1.50	0.71	R36	3.00	1.41	R57	1.00	0.00	R78	2.50	2.12	R99	2.50	0.71
R16	1.50	0.71	R37	1.50	0.71	R58	2.50	0.71	R79	2.00	1.41	R100	2.50	0.71
R17	3.00	0.00	R38	2.50	0.71	R59	2.00	0.00	R80	2.00	1.41	R101	3.00	0.00
R18	3.00	0.00	R39	1.50	0.71	R60	2.50	0.71	R81	2.50	0.71			
R19	1.50	0.71	R40	2.00	1.41	R61	2.00	0.00	R82	2.50	0.71			
R20	2.00	0.00	R41	1.50	0.71	R62	2.00	0.00	R83	3.50	0.71			
R21	2.00	0.00	R42	2.00	0.00	R63	2.00	0.00	R84	2.50	0.71			

APPENDIX E
CLUSTER 3

RID	Centroids	Stdev	RID	Centroids	Stdev									
R1	4.82	0.40	R22	4.91	0.30	R43	3.91	1.14	R64	4.73	0.47	R85	4.82	0.40
R2	4.55	1.21	R23	4.82	0.40	R44	4.55	0.52	R65	4.82	0.40	R86	4.82	0.40
R3	4.91	0.30	R24	4.82	0.40	R45	4.73	0.47	R66	4.73	0.47	R87	4.64	0.67
R4	4.36	1.21	R25	4.45	0.69	R46	4.82	0.40	R67	4.82	0.40	R88	4.91	0.30
R5	5.00	0.00	R26	4.27	0.90	R47	4.73	0.47	R68	4.91	0.30	R89	5.00	0.00
R6	4.27	0.79	R27	4.09	1.22	R48	4.73	0.47	R69	4.82	0.40	R90	5.00	0.00
R7	4.82	0.60	R28	4.00	1.18	R49	4.64	0.50	R70	4.82	0.60	R91	4.73	0.65
R8	5.00	0.00	R29	4.36	0.92	R50	4.55	0.52	R71	4.82	0.60	R92	5.00	0.00
R9	4.55	1.21	R30	4.18	0.98	R51	4.73	0.47	R72	4.45	1.04	R93	4.91	0.30
R10	4.73	0.47	R31	4.36	0.92	R52	4.91	0.30	R73	4.64	1.21	R94	4.91	0.30
R11	4.82	0.40	R32	4.55	0.93	R53	4.91	0.30	R74	4.91	0.30	R95	4.82	0.40
R12	4.00	1.18	R33	4.36	1.21	R54	4.82	0.40	R75	4.82	0.40	R96	4.82	0.40
R13	3.82	1.33	R34	4.64	0.67	R55	4.82	0.40	R76	5.00	0.00	R97	4.82	0.40
R14	4.27	0.90	R35	4.27	1.10	R56	4.82	0.40	R77	4.91	0.30	R98	4.82	0.40
R15	3.82	1.17	R36	3.73	1.62	R57	4.73	0.65	R78	5.00	0.00	R99	4.82	0.40
R16	4.73	0.65	R37	4.45	0.93	R58	4.91	0.30	R79	4.82	0.40	R100	4.82	0.40
R17	4.91	0.30	R38	4.00	1.61	R59	4.91	0.30	R80	4.91	0.30	R101	4.91	0.30
R18	4.45	0.69	R39	3.82	1.54	R60	4.91	0.30	R81	4.64	0.67			
R19	4.64	0.67	R40	3.55	1.69	R61	4.73	0.47	R82	4.91	0.30			
R20	4.73	0.47	R41	3.82	1.66	R62	4.82	0.40	R83	4.64	0.67			
R21	4.82	0.60	R42	3.82	1.47	R63	4.82	0.40	R84	4.82	0.40			

APPENDIX F
CLUSTER 4

RID	Centroids	Stdev	RID	Centroids	Stdev									
R1	3.84	1.39	R22	4.53	0.70	R43	3.63	1.07	R64	4.32	0.58	R85	4.63	0.50
R2	3.42	1.22	R23	3.89	1.10	R44	4.37	0.60	R65	4.32	0.67	R86	4.47	0.61
R3	4.42	1.07	R24	4.42	0.69	R45	4.11	0.99	R66	4.00	0.75	R87	4.32	0.58
R4	3.63	0.96	R25	4.26	0.73	R46	3.74	0.87	R67	4.26	0.81	R88	4.42	0.84
R5	4.21	1.27	R26	3.95	0.97	R47	4.26	0.81	R68	4.21	0.86	R89	4.68	0.75
R6	3.79	1.03	R27	4.32	0.95	R48	4.58	0.51	R69	4.00	1.00	R90	4.58	0.51
R7	4.53	0.61	R28	3.58	1.17	R49	4.11	0.74	R70	4.05	0.78	R91	4.21	0.71
R8	4.53	0.70	R29	3.68	0.82	R50	4.16	1.01	R71	4.16	0.69	R92	4.16	0.76
R9	3.89	0.99	R30	3.74	1.19	R51	4.32	0.67	R72	4.00	0.82	R93	4.63	0.68
R10	3.63	1.26	R31	4.00	0.88	R52	4.58	0.51	R73	4.26	1.10	R94	4.58	0.77
R11	4.05	1.18	R32	3.95	1.08	R53	4.32	0.58	R74	4.21	0.86	R95	4.53	0.70
R12	3.95	1.03	R33	3.95	0.91	R54	4.53	0.61	R75	4.21	0.86	R96	4.32	0.82
R13	3.47	1.50	R34	3.74	1.10	R55	4.16	0.76	R76	4.37	0.68	R97	4.37	0.76
R14	3.26	1.15	R35	3.58	1.07	R56	4.32	0.82	R77	4.26	0.65	R98	4.16	1.17
R15	3.05	1.39	R36	3.63	1.16	R57	4.16	0.76	R78	4.16	0.69	R99	4.21	1.03
R16	4.00	0.94	R37	4.16	1.01	R58	4.21	0.71	R79	4.16	0.76	R100	4.37	1.07
R17	4.42	0.77	R38	4.21	0.79	R59	4.00	0.82	R80	4.21	0.71	R101	4.53	0.77
R18	4.05	0.97	R39	3.89	0.99	R60	4.32	0.82	R81	4.21	0.71			
R19	3.89	1.05	R40	3.37	1.26	R61	4.42	0.51	R82	4.63	0.60			
R20	4.21	0.86	R41	3.37	1.07	R62	4.42	0.51	R83	4.47	0.84			
R21	4.32	0.82	R42	3.26	0.93	R63	4.42	0.51	R84	4.32	0.75			

APPENDIX G
CLUSTER 5

RID	Centroids	Stdev	RID	Centroids	Stdev									
R1	3.75	1.89	R22	4.75	0.50	R43	1.75	0.96	R64	3.75	1.89	R85	2.75	1.71
R2	3.50	1.73	R23	5.00	0.00	R44	4.25	0.50	R65	3.50	1.73	R86	2.75	1.71
R3	4.75	0.50	R24	4.25	0.50	R45	4.00	0.82	R66	4.00	1.41	R87	3.50	1.00
R4	4.50	0.58	R25	4.25	0.50	R46	4.00	0.82	R67	3.50	1.91	R88	3.50	1.91
R5	4.00	2.00	R26	3.75	1.26	R47	2.75	0.96	R68	4.50	1.00	R89	4.75	0.50
R6	2.25	1.50	R27	4.00	1.41	R48	4.50	0.58	R69	3.75	1.89	R90	4.25	0.96
R7	4.50	0.58	R28	4.75	0.50	R49	4.50	1.00	R70	4.75	0.50	R91	2.00	2.00
R8	4.50	1.00	R29	3.50	1.73	R50	4.75	0.50	R71	2.50	1.91	R92	3.50	1.91
R9	4.75	0.50	R30	3.00	1.83	R51	4.75	0.50	R72	3.25	1.71	R93	4.25	1.50
R10	2.25	1.50	R31	3.00	1.41	R52	5.00	0.00	R73	4.00	2.00	R94	3.00	1.83
R11	2.75	2.06	R32	2.50	1.73	R53	4.75	0.50	R74	3.00	1.41	R95	2.25	1.89
R12	3.50	1.73	R33	2.50	1.29	R54	4.75	0.50	R75	2.50	1.91	R96	4.50	1.00
R13	3.25	1.71	R34	3.00	1.83	R55	4.25	1.50	R76	3.00	1.83	R97	4.50	1.00
R14	2.75	2.06	R35	1.75	0.50	R56	3.25	2.06	R77	3.00	1.83	R98	4.00	1.41
R15	2.25	1.89	R36	1.50	0.58	R57	3.25	2.06	R78	3.50	1.73	R99	2.50	1.91
R16	3.25	1.71	R37	2.75	1.50	R58	4.00	1.41	R79	2.75	2.06	R100	2.50	1.91
R17	4.00	1.15	R38	2.25	1.89	R59	2.75	1.71	R80	3.75	1.89	R101	4.00	0.82
R18	4.00	1.15	R39	2.00	0.82	R60	4.25	0.96	R81	1.75	1.50			
R19	3.00	1.41	R40	1.25	0.50	R61	3.50	1.73	R82	2.75	2.06			
R20	4.00	1.41	R41	1.25	0.50	R62	3.75	1.26	R83	3.00	1.63			
R21	4.25	1.50	R42	1.25	0.50	R63	4.50	1.00	R84	3.50	1.00			